

FIZIKA FANIDAN YORUG'LIKNING SINISHINI O'RGANISHDA SIMULYATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

¹Seytimbetova Gulbadan Azatovna

²Embergenova Kamila Aytbaevna

¹Innovatsion texnologiyalar universiteti,

Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot kafedrası v.v.b. dotsenti.

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Nukus davlat pedagogika instituti, Fizika o'qitish metodikasi kafedrası kata
o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654997>

Annotatsiya. Ushbu maqola fizika fanida yorug'likning sinishini simulyatsiyalardan foydalanib o'rganishning ahamiyati, bunda esa PhET simulyatsiyalaridan foydalanish va uning yaratilish tarixi haqida bir qancha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar

Fizika, yorug'lik, yorug'likning sinishi, raqamli vositalar, PhET simulyatsiyalari, sindirish ko'rsatkichi, transportir, nur.

Kirish

Yurt boshchimizning «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5032 sonli (19.03.2021) qarorida bugungi kunda ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, iqtidorli o'quvchilarni tanlab olish, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy izlanish, innovatsiyalarni rivojlantirish va amaliy samaradorlikka yo'naltirishga katta e'tibor qaratilib, yechimini topgan bir qator muammolar fizika sohasida ta'lim sifati va ilmiy izlanish samaradorligini oshirishga asoslangan tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatib o'tdi [1].

Mamlakatimizda so'nggi yillarda Sun'iy intellekt sohasida investitsiyalarni jalb qilish, ilmiy-tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun bir qator tashabbuslar amalga oshirildi. Jumladan 2024-yilning 13-avgustida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha 2024 yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasi muhokama qilindi. Unda qayd etilishicha, sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, sun'iy intellekt texnologiyalari markazini tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi [2].

Fizika fanini o'qitishda yorug'likning sinishini o'rganishda PhET simulyatsiyalaridan foydalanish mumkin.

PhET simulyatsiyalari Kolorado Boulder universitetidagi PhET Interactive Simulations loyihasi notijorat ochiq ta'lim resursi bo'lib, oson va qulay o'rganish mumkin bo'lgan simulyatsiyalarni yaratadi. PhET elektron ta'lim dasturiga 2002 yilda Nobel mukofoti laureati Karl Viman tomonidan asos solingan bo'lib u Vimanning fanni o'rgatish va o'rganish usullarini yaxshilashga qaratilgan qarashlari bilan boshlandi. Ularning vazifasi "Bepul interaktiv simulyatsiyalar orqali butun dunyo bo'ylab fan va matematik savodxonlik va ta'limni rivojlantirish" edi.

Ushbu Phet.colorado.edu sayti fizikadan laboratoriya ishlarini oson bajarishga ko'makchi bo'ladi. Bu sayt an'anaviy uslubda o'quvchi yoki talaba nazariy materiallarni o'rganib chiqib, o'rgangan bilimini mustahkamlash uchun qulaydir[2](1745-1747 betlar). PhET saytida har xil mavzularga oid modellar mavjud bo'lib, ular Java va Macromedia flash dasturlarida yaratilgan. Loyiha qisqartmasi "PhET" dastlab "Fizika ta'limi texnologiyasi" degan ma'noni anglatardi, ammo PhET tez orada boshqa fanlarga tarqaldi [3].

Quyidagi rasmlarda Yorug'likning sinishini o'rganishda simulyatsiyalarning ketma-ketligi keltirilgan [4].

1-rasm. Yorug'likning sinishi

Yo'qoridagi 1-rasmda ko'rsatilgandek yorug'likni nur (b, c - rasmlar) va to'lqin (a, d - rasmlar) shakllarida tasvirlashimiz mumkin. Chap tomonda ko'rsatilgan transportirdan foydalanib, yorug'likning tushish va sinish burchaklarini aniqlaymiz va o'ng tomonda yorug'lik tarqalayotgan birinchi muhitni tanlab olamiz. Bunda ikkinchi muhitni nomalum qilib, uning sindirish ko'rsatkichini aniqlashni topshiriq sifatida olamiz.

Demak yorug'likning tushish va sinish burchaklari, birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi qiymatlarini belgilab, yorug'likning sinish qonunini ifodolovchi formula orqali ikkinchi nomalum muhitning sindirish ko'rsatkichini aniqlashimiz mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PQ-5032 sonli Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 19.03.2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024 yilning 13-avgustidagi O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha 2024 yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi.
3. O.O'rinova, S. Hamidova, D. Kamalova; Fizika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning o'rne va ahamiyati. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337
4. <https://phet.colorado.edu/uz/simulations/filter?subjects>.